

1945

Cinquena cruïlla

Un mosaic en evolució

Primavera de l'any 2026

IN LOVE
Copons

1956

Entre 1945 i 1956 el paisatge es manté essencialment estable. El mosaic agroforestal continua dominat per les superfícies agrícoles en feixes, que ocupen una part molt important dels vessants i del fons de vall. Les masses forestals es concentren principalment als espais de major pendent i menor aptitud agrària. Tot i que es pot intuir una lleugera expansió de la vegetació en alguns sectors marginals, no s'observen transformacions significatives en l'estructura general del paisatge, que continua reflectint una intensa ocupació agrícola del territori.

1970

S'observa l'inici d'un procés més clar de regressió agrícola. Algunes parcel·les situades als vessants deixen de mostrar la definició anterior i comencen a ser ocupades per vegetació espontània. La massa forestal guanya continuïtat, especialment a les zones menys accessibles, mentre que els conreus tendeixen a concentrar-se als espais més favorables.

1990

La transformació és ja notable. Moltes de les antigues feixes han estat colonitzades per matollar i bosc jove, fet que incrementa considerablement la superfície forestal. El mosaic esdevé menys divers i més homogeni, amb una reducció evident de l'espai agrícola als vessants. Els conreus es mantenen principalment al fons de vall i en les parcel·les més productives.

1993

Només tres anys després, l'estructura general del paisatge es manté força estable. No s'aprecien canvis significatius en la distribució dels usos del sòl. La tendència observada el 1990, amb domini creixent de les cobertes forestals i concentració dels conreus en determinats sectors, continua essent la característica principal.

2003

La consolidació del procés d'embosquinament és evident. Les antigues zones agrícoles abandonades apareixen integrades dins d'una cobertura vegetal més contínua. Encara són recognoscibles nombroses feixes, però moltes han perdut la seva funció agrària. El paisatge mostra una major continuïtat forestal que en les dècades anteriors.

2013

La massa forestal presenta un grau de maduresa superior i ocupa bona part dels vessants. El mosaic agrícola es redueix encara més i queda limitat a parcel·les concretes, mentre que moltes antigues feixes només són perceptibles per la seva morfologia. Tot i això, encara es conserva una certa diversitat paisatgística gràcies a la persistència d'alguns espais oberts.

2026

El paisatge actual reflecteix la culminació d'una llarga tendència de reducció dels usos agrícoles tradicionals. El bosc domina clarament els vessants que envolten el camí de la barraca 30784, mentre que l'activitat agrària es concentra en les zones més accessibles i productives. Les traces de l'antic paisatge agrari continuen visibles en forma de feixes i marges, però integrades dins d'una matriu forestal molt més extensa que la de mitjan segle XX.

Com imagines el paisatge del camí de la barraca 30784 l'any 2050?

Continguts subjectes a una llicència de Reconeixement
Compartir-Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

El contingut d'aquesta cruxilla és fruit de la recerca realitzada a través del Visor ortoreliefic Històric de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. S'ha realitzat i es atí al projecte p1ag00, Compartix-Lo amb persones que hablen i responeixen amb els encorns naturals, patrimonials i digitals i les comunitats que les habiten.

